

GONDOLATOK A MINŐSZI CIVILIZÁCIÓ EREDETÉRŐL

Áttekintések és következtetések

V. Nagy Gábor

Algoritmus fejlesztő – paleográfia

Összefoglaló

A szerző a cikkben paleográfiai vizsgálatok előkészítő munkájaként számba veszi több, vonatkozó tudomány terület már enciklopédikusan elfogadott és a legújabb eredményeit, hogy behatárolja a minőszi civilizáció kialakulásának időbeli, geográfiai és civilizációs kapcsolatrendszerbeni határait a „Sumer származási elmélet” feltevéseiből kiindulva. Arra a következtetésre jut, hogy a civilizációt felvirágoztató archaikus sumer népesség kb. i.e. 3100 körül települt át Dél-, Délnyugat-Anatóliába, ahol kb. 900 évig együtt élt a luvi népekkel, majd kb. i.e. 2200 körül a Kükládokra, Thérára és Krétára települt, kialakítva a palotagazdálkodási rendszert, átalakítva a neolitikus őslakosság társadalmi rendszerét, fejlettebb mezőgazdaságot, kézműipart és kiterjedt tengeri kereskedelmet behozva. Megállapítja, hogy a minőszi írásrendszerek egy luvi környezetben végbement koevolúció eredményeként kialakult proto írás leszármazottai, melyek az archaikus sumert közvetítik. Számos furcsaság újra értelmezésével felveti azt a hipotézist, hogy a minőszi világ hatalmi központja valójában Théra volt. E feltételezés beigazolódása sok Krétával kapcsolatos, ez eddig nyitott kérdést jobban megmagyarázna.

Kulcsszavak

Minósz, Kréta, Théra, Sumer Origin Theory (SOT), uruki eredet, Luvi elmélet, luvi kapcsolat, krétai hieroglifák, Lineáris-A

Előszó

Paleográfia területén a képi objektumok összehasonlítására hivatott hasonlósági metrikák és az azokat számító algoritmusok megalkotása összetett probléma. A kiadódó metrika egy matematikai eredmény, segítség egy képi hasonlóság kifejezésére, de korántsem biztos, hogy ez az eredmény egy valóságos történeti kapcsolatot jelez. A túl sok alanyú kontextus halmaz (azaz a jelhalmazok közötti összes lehetséges viszonyok csoportjai) a hasonlóság mérték torzítása és zaja miatt teljesen téves, más tudományágak megállapításaival összeegyeztethetetlen eredményre vezethet. Éppen ezért lehetőleg minél jobban be kell határolni a paleográfiai vizsgálatba bevonandó halmazok számát. Ezt a lehatárolást történeti időben, geográfiai térben és a civilizációs kapcsolatrendszerben kell megtenni.

1. Bevezetés

A krétai, minőszi népesség és civilizáció eredetéről számos feltételezés és elmélet született a 20. század elejétől az ezredfordulóig, az afrikai eredettől a mezopotámiai és egyéb kapcsolatokig.

A kétezres években azonban új archeogenetikai technológiák megjelenésével az európai mezőgazdálkodó kultúrák eredetét kutatva a minősziak genetikai kapcsolatait is érintő fontos eredmények születtek.

2013-tól 2017-ig (S. Selier, J.R. Hughey, P. Paschou, E. Callaway, B. Yirka, M. Slatkin, J.B. Pereira, J. Amos, G. Stamatoyannopoulos, I. Lazaridis, J. Krause, J. Ramsdin) több kutató csapat végzett egyre nagyobb mintaszámú és egyre pontosabb archeogenetikai vizsgálatot és a kezdeti nyugat-anatóliai, majd dél-nyugat-anatóliai kapcsolat Délkelet-Anatólia és Mezopotámia felé tolódott.

Marija Gimbutas előbb 1974-ben (*The Goddesses and Gods of Old Europe*), majd 1989-ben (*The Language of the Goddess*) és 1991-ben (*The Civilization of the Goddess*) megjelent és nagy szakmai vitát

kiváltó¹ könyveiben bevezette a „régie Európa kultúrája” kifejezést. Szerinte kb. i.e. 7000 körül földművelő, feltehetőleg anatóliai származású népesség települ be a mai Európa területére, ahol keveredve a már ott élő neolitikus vadászó-gyűjtögető őslakosággal alkotja a „régie európai” (eteo European) népességet, melyek csoportjai több ezer évig (kb. i.e. 6500-3500) szétszórta, hasonló, de egységes kultúrát és szerveződést nem alkotó, viszonylag békés falusias közösségekben élnek. Ezeket a kultúrákat a bronzkor végén, a vaskor elején az indoeurópai, sztyepei, harcias „kurgán kultúrák” rombolják le és szerzik meg fölöttük a dominanciát.

Később, többek mellett David Rohl is (Legend: The Genesis of Civilisation, London, Arrow Books 1998) könyvében ennek hatására felveti, hogy a minózi civilizációt talán ezer évvel korábban befolyásolhatta a sumér / mezopotámiai civilizáció, vagy akár abból is származhatott.

Ezen előzményekkel és párhuzamosan a krétai hieroglifák (CH) és protolineáris (CP) scriptek (Haarmann – 1996., Filippou – 2014., Papakitsos, Kenanidis – 2016.) eredetére felállított „sumer eredet / származás hipotézis”-ből az archeogenetikai eredményektől támogatva a minózi civilizáció eredetére vonatkozó „sumer származás elmélet” (Sumer Origin Theory – SOT²) fejlődik ki.

A továbbiakban ennek az elméletnek az igazát erősítő tényeket és gondolatokat próbálok összegezni a paleográfiai célok kijelölése érdekében.

A cikk felépítése:

- A 2. pontban a legújabb archeogenetikai eredményeket veszem számba, melyekkel a nagy népesség vándorlások azonosíthatók.
- A 3. pontban előbb a számunkra fontos enciklopédikus ismereteket emelem ki az Égei-tengeri régió, a Dél-Mezopotámiai és Dél- és Délnyugat-Anatólia régiók tekintetében, majd a legújabb kutatási eredményeket veszem számba.
- A 4. pontban összefoglalom és összevetem a 3. pontban felvázolt következtetéseket.

2. A legújabb archeogenetikai eredmények áttekintése

A 2000-es évek elején új genetikai technikák archeológiai alkalmazásával újjáéledt az archeogenetika. Ezzel ez egy nagyon hatékony eszközzé vált a régészet és civilizáció kutatás kezében. Nem kritikátlanul alkalmazható, de rámutat valaha élt egyedek, csoportok, népességek biológiai kapcsolatára, keveredésére, hosszabb, rövidebb együttélésére, mely kulturális kapcsolatot is jelenthet, bár nem feltétlenül. A felhasznált genetikai minta származhat régészeti, de mai egyedek mintákból is.

2.1. Az első eredmények az ókori Kréta és Mükéné tekintetében

A 2000-es évek kezdeti kutatásairól 2013-ban jelennek meg az első nagyobb sajtóvisszhangot kiváltó publikációk. A [2] cikk szerzői (Jeffery R. Hughey et al) 3700-4800 éves minták alapján rögtön két, régi vitát eldöntő megállapítást tesznek:

- Az első krétai bevándorlók Anatóliából kb. 9000 éve a „mezőgazdasági robbanás” idején érkeztek, mellyel egyszerre cáfolják az észak-afrikai és minden más eredet hipotézist.
- Kréta jelenlegi lakossága az ókori mintákkal mutat szoros genetikai közelséget, tehát 3700-4800 éve a lakosság genetikai állománya alig változott, azaz a későbbi betelepülők vagy kis számban voltak, vagy közeli haplotípusokat képviseltek.

¹ A heves, feminizmus váddal terhelt vitát különösen az „Istennő civilizációja” (1991) könyve váltotta ki, amelyben azt fogalmazta meg, hogy ezek a civilizációk szerinte istennő- és nőközpontúak („gynocentrikusak”) voltak, szemben a bronzkori indoeurópai patriarchális („androcratic”) kultúrákkal.

² A továbbiakban erre az elméletre általánosabb értelemben fogunk tekinteni, úgymint „Mezopotámiai származás elméletre”.

Tekintettel arra, hogy az első neolitikus lakosság Krétát kb. 9000 éve érte el és ez egybeesik a neolitikus mezőgazdasági kultúra migrációjával Anatóliából, nagyon valószínű, hogy ugyanaz az ősi népesség, amely Európába betelepült, Krétára is áttért, és hozzájárult a korai minószi civilizáció kialakulásához. Ez az eredmény igazolni látszik M. Gimbutas korábbi elméletét.

A [3] cikk szerzője, Stephanie Seiler megállapítja, hogy a neolitikus európai és krétai bevándorlás Anatólia keleti régióiból, sőt a Közel-Keletről történt.

A [4] cikk szerzője, Ewen Callaway Wolfgang Haak-ra hivatkozva, aki az ausztráliai Adelaide-i Egyetem molekuláris régésze, úgy gondolja, hogy Kréta korai története valószínűleg bonyolultabb, mivel több neolitikus populáció különböző időpontokban érkezhetett.

2014-ben [5] tanulmány szerzői (Peristera Paschou et al) több, fontos megállapítást tesznek:

- A neolitikus populációk, amelyek körülbelül 9000 évvel ezelőtt gyarmatosították Európát, feltehetően Közel-Keletről Anatóliába és onnan Közép-Európába vonultak Trákián és a Balkánon keresztül, de a szerzők szerint az alternatív útvonal, a „sziget-ugrás” technika lehetett legvalószínűbb a dél-európai partvidék mentén³, és még a Boszporuszon való átkelést is kizárják⁴.

- Kizárják a levantei útvonalat, ami szintén egy elterjedt alternatív hipotézis volt.

- A Földközi-tenger felől elsősorban a hajózó férfiak viszik be a génjeiket és a mezőgazdasági ismereteiket, míg Európa más régióiba a teljes populáció bevándorol és keveredik a jégkori gyűjtögető-halászó-vadászó népességgel.

2.2 A legutóbbi eredmények az ókori Kréta és Mükéné tekintetében

2017-ben több kutatócsoport, részben együttműködésben publikált új, korábbi vizsgálatokat is korrigáló eredményeket. Ezeknek a kutatásoknak a tárgya egész Európa betelepülése, de egyes részmegállapítások Krétát és az Égei-tenger vidékét is érintik.

Például a Proceedings of the Royal Society B által 2017-ben megjelentetett [6] cikkben a szerzők (Joana B. Pereira et al) több új, nagyon jelentős megállapítást tesznek:

- Európa korai betelepülésében két nagyobb hullám különíthető el a közel-keleti, anatóliai térségből. A késői glaciális időszakban (kb. 18000-11000 BP) az égei és a keleti, középső mediterrán régióba történt egy bevándorlás, - akik elsősorban valószínűleg gyűjtögető-halászó-vadászó csoportok lehetettek, de az

³ A Fekete-tenger északi partvonala mentén való vándorlást a minták hiánya miatt (valószínűleg sajnálatos politikai körülmények okán) sem nem cáfolják, sem nem állítják, pedig ez, - egyrészt egyszerűen megmagyarázná a mükénéiek kaukázusi keveredését és indoeurópai nyelvét és a minósziaktól való későbbi érkezését, - másrészt így az európai bevándorlás Kárpátokat északról megkerülő, nagyon valószínű útvonalát is igazolná.

⁴ Ez az állítás, a Boszporusz-szoroson való átkelés, vagy a Fekete-tengert északon megkerülő útvonal kizárása nem megalapozott, mivel nem szerepeltek a vizsgálatban az ebből a régióból származó minták. A mükénéi, indoeurópai jegyekkel színezett második betelepülés legvalószínűbben pont ezen az útvonalon képzelhető el, ui. ez azt is magyarázná, hogy amíg a minósziak, mint első betelepülők a Kréta környéki szigetvilágot uralták, addig a rokon mükénéiek miért inkább a mai görög szárazföldet hódították meg és ugyanakkor a minósziak uralta szigetekre nem terjedhetett ki a hatalmuk. Az első minósziak a tengeri betelepülés miatt már jelentős hajózási tapasztalattal rendelkeztek, amíg a szárazföldi úton érkező mükénéi népesség ezzel még nem rendelkezhetett. Ha nem két, hanem legalább három nagy migrációs hullámot feltételezünk, akkor a kelet-balkáni régészeti leletek fiatalabb kora pontosan a későbbi betelepülést igazolja, mely már nem haladt tovább dél felé mivel azt már a mükénéi betelepülés akadályozta. A kelet-balkáni és a krími régiók régészeti feltárása még nagyon az elején tart és a bizonyító leletek hiányának ez egy további oka lehet.

utolsó időszakban kezdeti mezőgazdálkodó ismeretekkel rendelkező népesség bevándorlása sem kizárt⁵. Ibéria, Közép-, Észak-, majd Nyugat-Európa betelepülése (kb. 9000-8000 BP) egyértelműen a neolitikus „mezőgazdasági robbanás”-hoz köthető, ami a korábbi eredményekkel összevág. A glaciális és a neolitikus népesség asszimilációja földrajzilag eltérő genetikai arányokat mutat.

- Fontos további megfigyelésük, hogy kb. 5000 BP a sztyepei és kaukázusi régiókból beáramló törzsek fokozatosan, földrajzilag különböző mértékben elnyomják a glaciális-neolitikus genetikai örökséget. Tehát az éghajlati hatások, a túlnépesedés és harcias, elsősorban indoeurópai népek bevándorlása kiváltja az erőforrások birtoklása miatti konfliktusokat és M. Gimbutas 3000-4000 évig fennálló, békés „eredeti Európáját” a történelem eltünteti. Megjelennek erődített települések, a leletekben a fegyverek és fegyveres konfliktusok nyomai és a termékenység kultuszokat, istennőket leváltják a harcos istenek.

A [7] cikkben I. Lazaridis és munkatársai megerősítik, hogy a minósziak és mükénéiek genetikailag kb. 75%-ban azonosak. Mindkét népesség Délkelet-Anatóliából származik. A minósziak Délnyugat-Anatólián át, a mükénéiek északibb útvonalon át érték el az Égei-tengeri régiót (lásd előbb). A genom maradék 25%-ban kaukázusi (örmény) és iráni kapcsolat mutatható ki. A mükénéiek azonban rendelkeznek szibériai (Nyugat-Eurázsia) és kelet-európai felmenőkkel is. A modern görögök és krétaiak egyértelműen az ókori elődök leszármazottai, természetesen a modern történelemben bekövetkezett „hígulással”. A további fő kérdések: - a két csoport kaukázusi kapcsolatának mibenléte, - illetve a mükénéiek indoeurópai jellegének a magyarázata, - továbbá a genetikai elágazási pontok datálása.

2.3. Az archeogenetikai eredmények összefoglalása az ókori Kréta és Mükéné tekintetében

Összegezve, a tudomány jelen állása szerint az alábbi megállapításokat lehet tenni:

- A glaciális betelepülés mindkét területet, sőt az egész Égei-tengeri régiót egyformán érinthette (18-11 ezer év BP).
- A neolitikus (9-8 ezer év BP) betelepülés Krétát Délnyugat-Anatólia felől éri el, de a kiinduló népesség délkelet-anatóliai eredetű.
- Mükénéit a neolitikus betelepülés kerülő úton és később éri el, de a kiinduló népesség szintén délkelet-anatóliai eredetű.
- A glaciális genetikai örökség mindkét helyen körülbelül azonos.
- Ha a minószi civilizáció felvirágzásának körülbelüli idejét tekintjük, akkor a sztyepei bevándorlás (kb. 5 ezer év BP kezdettel) mindkét, sőt az egész Égei-tengeri régiót ekkortájt még elkerüli.
- A későbbi, történetileg is igazolt betelepülések rokon népekből voltak, mivel az ókori és a mai lakosság genetikai távolsága kicsi.
- Kréta Anatóliából a partmenti hajózással és a „sziget-ugrás” technikával még a kései neolitikum egyszerű evezős hajóival is elérhető lehetett, mivel pl. Rodosz érintésével a legnagyobb nyílt tengeri távolság is csak kb. 50 km. Ilyen távolságokra nemcsak a hajózáshoz szokott férfiak, hanem a teljes népesség átkelése reális lehetőség, sőt ennek feltételezése szükséges is, ui. Kréta tekintetében nem igaz az egyedüli férfiági anatóliai jelleg, mint igaz ez a középső földközi-tengeri térségben.

⁵ A mediterrán térségben a vizsgálatra alkalmas minták fellelése nagy problémát és bizonytalanságot okoz.

2.4. A tárgykört érintő kérdések, amelyekre még nincs archeogenetikai válasz

Egyrészt a mediterrán és anatóliai térségben roppant nehéz kinyerhető genetikai anyagot tartalmazó mintákhoz jutni, - másrészt a géntechnológia archeológiai alkalmazása éppen hogy csak elkezdődött, ezért szűk tárgykörünkben is sok megválaszolendő kérdés van:

- Jó lenne tudni, hogy az anatóliai és mezopotámiai ókori népességek milyen genetikai csoportokat alkotnak és ezeknek milyen a kölcsönös viszonyuk.
- Csak a neolitikus bevándorlás kezdetétől a minószi felvirágzásig több ezer év telt el, így az önmagában is logikus, hogy ez alatt több bevándorló hullám érhetett el Krétát, de az ókori szerzők (pl. Homérosz, Diodorus, Strabon) is több krétai népről és nyelvről tesznek említést. Ezen kapcsolatok tisztázása végett hasznos lenne tudni, hogy a krétai ókori népességek milyen genetikai csoportokat alkotnak és ezeknek milyen a kölcsönös viszonyuk és az anatóliai csoportokkal való kapcsolatuk.

3. A célunk szempontjából fontosabb enciklopédikus ismertetek összefoglalása a kapcsolatos régiókról

3.1. Kréta és a közeli Égei-tengeri régió szigetei

3.1.1. Kréta szigete

Mint fentebb azt már megállapítottuk, Krétára a neolitikumtól a bronzkorig számos mezőgazdálkodási ismerettel rendelkező anatóliai népcsoport betelepülése feltételezhető. Keressük most a kronológiában azt az utolsó időbeli pontot és megkülönböztető jegyet, amit egy új népesség hozhatott magával, és ami a minószi kultúra felvirágzásához vezetett.

Kronológia

A kronológiában kerüljük az egyes tudósok különböző szempontú időszakos besorolásait, és csakis a tudományos közmegegyezés szerint datált eseményekre koncentrálunk.

Chronology of Minoan Crete

(Created by <https://www.ancient.eu/timeline/>, Febr. 2020)

6000 BCE	First habitation at Malia.
3600 BCE - 3000 BCE	First inhabitation of Phaistos.
3000 BCE	Stone tombs on Crete.
c. 2700 BCE	Olive trees are grown and harvested in Crete. Olive oil is exported.
2200 BCE	First monumental architecture at Malia.
c. 2200 BCE	The Minoan establishes the first navy in the region.
2000 BCE - 1700 BCE	First Minoan palace at Phaistos.
2000 BCE	Minoan hieroglyphic script is invented.
c. 2000 BCE	Pottery wheel introduced to Minoan civilization on Crete.
2000 BCE	The first examples of the lyre in Bronze Age Aegean occur in the Cyclades and on Minoan Crete.
c. 1900 BCE	The first aqueducts were constructed in Mesopotamia and on Minoan Crete

1900 BCE	First Minoan palace at Knossos.
c. 1800 BCE	Minoans on Crete use gold in jewellery manufacture.
1700 BCE	Second Palace of Knossos on Crete.
1700 BCE	Minoan Linear A script.
1700 BCE - 1600 BCE	Second palace at Phaistos.
1675 BCE - 1450 BCE	Second Minoan palace at Malia.
1650 BCE - 1550 BCE	Knossos survives Thera eruption.
c. 1600 BCE	Rhodes has significant contact with Minoan Crete.
c. 1450 BCE	Mycenaen influence extended to Knossos, Crete.
c. 1450 BCE	Destruction of Minoan palace at Zakros.
c. 1450 BCE	Earthquake and fire ends the Minoan period at Malia.

A datálási pontok szempontjából kérdés, hogy mely időpontot és milyen okból ragadjunk ki a kronologikus sorból.

Már a neolitikus és a korai bronzkori krétai lakosság rendelkezett fejlett mezőgazdálkodási, kézműipari és fémmezmunkálási ismerettel. A kézműipari termelési többlet, és a bronz előállítás helyi alapanyagok híján már önmagában is kereskedelmet indukál. Mivel Kréta egy sziget, ez csak a fejlett hajózással valósítható meg. Mindez társadalmi szervezetséget és adminisztrációt igényel, - ezért kulcsfontosságú momentum a palota-gazdálkodás és vele az írás megjelenése. Mint látható, ezt a tudományos közösség kb. 2200 BC-re teszi. Feltételezhető, hogy ez a hirtelen változás, pont a hirtelensége miatt nem egy helyi innováció volt. A társadalmi szerveződés és tagolódás létrejött, és egy uralkodó arisztokrácia megjelenése már megakadályozza egy újabb elit konfliktusmentes betelepülését. Márpedig ilyen konfliktusnak nincs történelmi nyoma ebben az időszakban.

Fontos jellegzetességek, kérdések és ellentmondások

- A létrejövő adminisztratív / hatalmi központok és települések nem rendelkeznek kerítőfalakkal. Nincs fegyveres vetélkedésnek nyoma. A kultúrában később sem jelennek meg a „militarizmus” jelei. Az ábrázolásaik szerint a társadalom nem férfi dominanciájú, fontosak a női istenek, a termékenység- és a bikakultusz. Egy népszerű mentalitása egy hosszan tartó jellegzetesség lehet.

- Ugyan elfogadott tudományos narratíva, hogy a minószi palota-gazdálkodó társadalom knósszoszi dominanciájú, de erre nincs egyértelmű bizonyíték, és még az sem teljesen biztos, hogy ilyen hatalmi központ létezett, és az Krétán volt.

- Sem Krétán, sem a „leginkább minószi” Thérán nem kerültek elő irattárak, diplomáciai levelezések, mint sok más bronzkori hatalmi központokban. A palota-gazdálkodás önmagában is igényel adminisztrációt, a fejlett minószi kereskedelem meg különösen megkövetelhetett egy diplomáciai kapcsolattartást. Ezen irattárak hiányának okára több feltételezésünk lehet:

- Volt ilyen, de kivétel nélkül mind megsemmisült, ami egy kicsit valószínűtlen. Ha Thérán volt ez, akkor a jelenség érthető, mert az egyedül fennmaradt Akrotiri nem palotacentrum, hanem egy

„civil” város volt. Tehát ha ott volt ilyen, az eltemetődött, vagy a kalderába robbant a palotacentrummal együtt.

- Az ismert palotacentrumok nem hatalmi központok voltak és Minósz feltételezett valódi hatalmi centrumának helye még nem ismert. Megfontolandó hipotézisként felvethető, hogy ez a valódi hatalmi központ a mai ismereteink szerinti leggazdagabb minózi szigeten Thérán volt és talán nyomtalanul megsemmisült. Azonban még ha ez a hipotézis meg is állna, a palotacentrumok adminisztrációjának hiányára ez nem adna magyarázatot. A palotacentrumok vazallusi helyzete viszont némi magyarázattal szolgálna az egymással szembeni, a korban szokatlan feltűnően békés viszonyra.
- Egy, az anyagi létében kereskedelemre épülő civilizáció hatalmi központjának a fizikai megsemmisülése önmagában is elégséges magyarázat lenne arra, hogy miért érintette olyan drámaian a minózi Krétát a Szantorini kitörése. Amíg a kitörés Krétát érintő pusztító hatásáról nincs tudományos konszenzust elérő bizonyíték, addig ez a közvetett hatás is reális ok lehet. Ez a kapcsolati kontextus a minózi arisztokrácia eredetére vonatkozó hipotéziseket is befolyásolja.

- Az is kézenfekvőnek tűnő narratíva, hogy ezek a hatalmi központok egyazon népet és egyazon nyelvet használó népességet jelentenek. Ez korántsem biztos és az ókori viszonyok szerint ebben semmi különös nem lenne. A LA írásrendszer által közvetített, egyelőre besorolhatatlan nyelv (nyelvek) egy agglutináló, bizonyosan nem indoeurópai nyelv, mint pl. az ógörög, tehát a genetikai és kulturális közelség dacára a műkénéiek a krétaiaktól eltérő nyelvet (nyelveket) beszéltek.

- Azt már leszögeztük, hogy az uralkodó népességnek be kellett települnie i.e. 2200-ig, azonban arra még nincs válasz, hogy mikor kellett legkésőbb elvándorolnia a sumér vidékről. Ezzel kapcsolatban fontos tény, hogy nem hozták magukkal az ékírást. Ilyen hatékony innovációt egy ilyen okos nép nem hagyott volna otthon.

- Már i.e. kb. 2200-ra datálható, hogy létrejött egy minózi kereskedelmi flotta. A Krétára való betelepülés is egy hajózásban jártas, „nem szárazföldi” népet feltételez, ezt a tudást már valószínűleg magukkal hozták⁶.

- A Szantorini kitörése közvetlen krétai hatásáról számtalan elmélet és hipotézis létezik, de ez ügyben nincs tudományos konszenzus. Az egyik legutóbbi elmélet egy gigantikus piroklastikus robbanást feltételez, amely elérhette Krétát (W. Sheppard Baird). Erre azonban nincs még régészeti bizonyíték. Nagyon népszerű a cunami hipotézis. Ennek tarthatatlanságára W. Sheppard Baird egy tanulmány (Hendrik J. Bruins et al) [9] alapján készült GIS modellben [8], majd egy későbbi cikkben mutatott rá [10]. Azonban a cunami, melynek léte régészetileg is bizonyított, ha nem is végletes katasztrófát, de komoly károkat okozhatott. A partmenti települések és kereskedelmi lerakatok, kikötők megsemmisülhettek, Krétán és a Kükládokon egyaránt [9][11]. Hasonlóan járhatott a kereskedelmi és a katonai flotta is. A minózi nép a szárazföldön békés nép volt, de a döfőorr alkalmazása katonai flotta létére utal. Feltételezések szerint ezzel látták el a sziget partmenti védelmét. Az emberi, kereskedelmi és katonai károk nagyok lehettek, de hasonlóan járhattak az anatóliai vetélytársak is, így a kereskedelmi fölény elvesztése, vagy a többek által feltételezett anatóliai invázió nem reális, mint a katasztrófa közvetlen következménye. Azonban, ha nem a közvetlen hatás okozta a hanyatlást, akkor számba kell venni, hogy Théra elvesztése, annak fontossága, esetleges centrum jellege miatt sokkal nagyobb hatású volt. Ha igen, akkor viszont a minózi „birodalom” felépítéséről és eredetéről is más képet kell alkotni.

⁶ Nem úgy, mint a műkénéiek, akik kezdetben „szárazföldi népek” voltak és a mai Görög szárazföldre érkezve az égei szigeteken már egy minózi dominanciával találták magukat szemben.

- Feltűnő és nem lehet rá találni elfogadható magyarázatot, hogy a palota-gazdálkodás miért csak a sziget keleti felére terjedt ki és ez miért nem okozott konfliktusokat. Mint azt említettem, már az ókori szerzők is beszélnek „eredeti krétaiak”-ról (eteocretan). Azonban egy nagyon fontos dolgot figyelembe kell venni e források tekintetében, - ezek a szerzők már mind a klasszikus görög korban éltek és nekik minden a műkénéi és dór dominancia előtti nép lehetett „eredeti krétai”. Erre Karfi romvárosa az eklatáns példa, melyet ők úgyszintén az „eredeti krétaiak” menedékeként emlegetnek, pedig az keleten, Maliatól délre és nem a sziget nyugati felén található.

3.1.2. Minőszi hatások az Égei szigeteken Kronológiák

Chronology of Cyclades

(Created by <https://www.ancient.eu/timeline/>, Febr. 2020)

c. 5000 BCE	The Cyclades are first inhabited by settlers from Asia Minor.
3000 BCE - 2200 BCE	The first archaeological evidence of organised communities in the Cyclades.
3000 BCE - 2000 BCE	Distinctive minimalistic standing marble figurines are produced in the Cyclades.
3000 BCE - 2000 BCE	First rock-cut burial chambers at Akrotiri.
2700 BCE - 2300 BCE	The first depiction in art of the aulos musical instrument appears in Cycladic sculpture.
2200 BCE - 1700 BCE	Evidence of town planning and more sophisticated architecture in the Cyclades.
2000 BCE - 1650 BCE	Akrotiri on Thera reaches its peak of prosperity and becomes a flourishing Mediterranean trading centre.
1650 BCE - 1550 BCE	Eruption of <u>Thera</u> and consequent tidal waves, destruction of <u>Akrotiri</u> and other <u>Aegean</u> centres.

Chronology of Akrotiri

(Created by <https://www.ancient.eu/timeline/>, Febr. 2020)

c. 4500 BCE	First settlement on Thera.
3000 BCE - 2000 BCE	First rock-cut burial chambers at Akrotiri.
c. 2000 BCE	Akrotiri becomes an important Aegean trading centre.
2000 BCE - 1650 BCE	Akrotiri on Thera reaches its peak of prosperity and becomes a flourishing Mediterranean trading centre.
1650 BCE - 1550 BCE	Eruption of Thera and consequent tidal waves, destruction of Akrotiri and other Aegean centres.

Chronology of Rhodes

(Created by <https://www.ancient.eu/timeline/>, Febr. 2020)

c. 1600 BCE	Rhodes has significant contact with Minoan Crete.
1510 BCE	The traditional date Danaos builds a temple to Athena Lindia at Lindus on Rhodes.

Chronology of Mycenaen

(Created by <https://www.ancient.eu/timeline/>, Febr. 2020)

c. 6000 BCE - 2900 BCE	Neolithic Age settlements in Greece, beginning of agriculture.
2300 BCE	Bronze is used in the Aegean.
2000 BCE	Early Greeks settle the Peloponnese.
c. 1450 BCE	Mycenaean monumental architecture first appears at Epidaurus.

Fontos jellegzetességek

- A palota-gazdálkodás és a tervezett városok Krétán, Thérán⁷ és a Kükládokon szinte egy időben jelentek meg. Nem feltétlenül krétai eredettel.
- A Kükládokon, Thérát leszámítva a minószi hatás ugyan egyértelmű (régészeti bizonyítékok), de nem domináns, az eredeti kükladikus és anatóliai jellegzetességek folyamatosak.
- A közeli Rodoszon és Cipruson a minószi kereskedelemnek, kereskedelmi lerakatoknak van nyoma, de dominanciának nincs.
- Mükénében a rengeteg minószi kereskedelmi termék lelete bizonyítja az eleven kapcsolatot, de Minósz hatása erre korlátozódik. A mükénéi palota-gazdálkodás jó 500 évvel később jelenik meg.

3.2. Dél-Mezopotámia

Kronológia

Előzőleg már megállapítottuk, hogy Krétára és a Kükládokra a neolitikumtól a bronzkorig számos mezőgazdálkodási ismerettel rendelkező anatóliai népcsoport telepedhetett be. Most itt is keressük a kronológiában azt az utolsó időbeli pontot és megkülönböztető jegyet, amelyeket már korábban fölvezeltünk: azt a domináns népséget, amely Anatólián akár több évszázad alatt átjutva a minószi kultúra felvirágzását kiváltotta.

Chronology of Uruk

(Created by <https://www.ancient.eu/timeline/>, Febr. 2020)

c. 5400 BCE	The City of Eridu is founded.
c. 5000 BCE	Sumer inhabited by Ubaid people.
4500 BCE	First walled cities. Uruk in Mesopotamia first city.
c. 4500 BCE	The City of Uruk founded.
4100 BCE - 2900 BCE	Uruk Period in Mesopotamia. First cities.
4100 BCE - 2900 BCE	Uruk Period in Sumer.
4100 BCE - 2900 BCE	Mesopotamian science and technology first appears in the Uruk Period of Sumer.

⁷ Itt a kitörés miatt korlátozott a régészeti anyag, - ahhoz képest, ami feltételezhetően volt. Még így is Akrotiri fejlettsége és gazdagsága lenyűgöző még Kréta tekintetében is. Nehéz eldönteni, hogy ez fölény a bronzkorban is így volt-e, vagy csak a „habkő védelemben nem részesült” Krétán ez a pompa és kifinomultság elpusztult.

c. 4000 BCE	Creation at Uruk of first mass-produced bowls.
c. 3600 BCE	Invention of writing in Sumer at Uruk.
c. 3200 BCE	First instance of written language in Sumerian.
2900 BCE - 2334 BCE	The Early Dynastic Period in Sumer.
c. 2600 BCE	Uruk ruled by Gilgamesh for 126 years according to the Sumerian King List.
2100 BCE	First ziggurats in Ur, Eridu, Uruk, and Nippur.
2100 BCE	The Reign of Utu-Hegal at Uruk in Sumer and creation of Sumerian King List.
c. 2055 BCE - 2047 BCE	Utu Hegel's reign over Sumerian and Akkadian cities.
2047 BCE - 1750 BCE	The Ur III Period in Sumer. Great Wall of Uruk still standing.
1787 BCE	Hammurabi of Babylon conquers Uruk and Isin.

Chronology of Cuneiform in Uruk

(Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamia: portrait of a dead civilization, 1977, Chicago University Press)

• Protosumer pictograms	(35 - 31st century BC)
• Sumerian pictograms	(31st - 29th centuries BC)
• Sumerian proto- cuneiform	(30th-25th century BC)
• Elam script	(from the 30th century BC)
• Sumerian cuneiform	(26th to 9th century BC)
• Akkadian cuneiform	(25th to 17th centuries BC)

Fontos jellegzetességek

Az első, neolitikumi mezőgazdálkodó európai bevándorlók a Halaf és a Hassuna-Samarra kultúrából indulhattak. (1. ábra)

Jellemzően e kultúrkörben, pl. Çatal Höyükben női istenek, kultikus bika ábrázolások termékenység kultuszra utalnak, a nők és férfiak egyenlő társadalmi státuszúak. Ez az attitűd lesz a jellemző a korai, neolitikus égei vidékre és Európára (M. Gimbutas – „eredeti európai”)[12].

1. ábra: Mezopotámia térképe kb. 6000 BC. (Created by <https://www.ancient.eu/map/>, Febr. 2020)

Mint azt előbb megállapítottuk, a minőszi civilizációt meghatározó bevándorlók már fejlett mezőgazdálkodási, kézműves, fémműves, kereskedelmi, építészeti és hajózási ismeretekkel rendelkező népesség tagjai voltak, de még nem ismerték / alkalmazták az ékírást, csak az azt megelőző hieroglif / piktografikus írásrendszert. Ezeknek a feltételeknek az Uruk-kultúra felel meg [13]:

- Az i.e. 4. évezredben a folyamköz alsó szakaszán kialakul az elárasztásos mezőgazdaság, eke használatával.
- Felépülnek az első fallal kerített városok és kialakulnak a palota-gazdálkodás, templom-állam első formái.
- Megjelenik a fémművesség, ami a helyi alapanyagok hiánya miatt kereskedelmet generál és szükségessé válik az írás alkalmazása.
- Eridu, Uruk, Ur városai az Eufrátesz partján fekszenek, közel az akkor jóval magasabb vízállású és kisebb feltöltöttségű Perzsa-öböl partjához (2. ábra), így a szárazföldi kereskedelem mellett tengeri kapcsolatot tartanak fel az Indus-völgygel és Kelet-Afrika északi partvidékével, sőt kereskedőik eljutnak a Földközi-tengerig is. Ez hajózási tapasztalatot és geográfiai ismereteket jelent. Az uruki termékek Anatóliában, Iránban, az Indus völgyében, Levanteben és Egyiptomban is megtalálhatók.
- Uruk az észak-mezopotámiai eredetű Dzsemdet Naszr-korszakban (i. e. 3100–2900 körül) hanyatlani kezdett és a régészeti rétegek elnéptelenedésre, elvándorlásra utalnak.
- A korai kb. i.e. 3600 körül kialakult piktografikus írás (uruki, kisi archaikus szövegek) valamilyen protosumer nyelvet, míg az első olyan írás, amely már biztosan a sumer nyelvet közvetíti, az i. e. 31. századi Dzsemdet Naszr-kultúrához kötődik, amelyet az elvándorlók valószínűleg már nem beszéltek. Az is nagy valószínűséggel állítható, hogy az elvándorlókat ekkor még sem a későbbi sumer, sem akkád

kulturális hatás nem érte, egy protosumer kultúrát képviseltek. Ha feltételezzük, hogy sumer nyelv a protosumer leszármazottja, akkor néhány megállapítást tehetünk, ami valószínűleg igaz lehetett rá:

- Valószínűleg agglutináló szigetnyelv volt.
- Esetrendszer ergatív, azaz a nyelv ugyanazzal az esettel jelöli a tárgyatlan ige alanyát és a tárgyat, és egy külön esettel jelöli a tárgyas ige alanyát.
- A protosumer nyelvterület északi határa Nippur város magasságában húzódhatott és délen az akkori Perzsa-öböl tartott.

- Kulaba város templomát An égistennek szentelték, míg Éanna város temploma Inanna a szerelem- és termékenységistennő lakhelye volt. Az uruki pecséthengerek jelei bikakultuszról tanúskodnak. A bika An, majd Enlil isten jelképeként a termékenység hordozója. Ez a neolitikus anatóliai örökség.

2. ábra: Mezopotámia térképe kb. 3100 BC. (Created by <https://www.ancient.eu/map/>, Febr. 2020)

Fontos jellegzetességek összefoglalása

Összegezve tehát a fentieket: - a minószi kultúrát meghatározó népesség kb. i.e. 3100-ig az uruki kultúrkörben élő, protosumer nyelvet beszélő és az uruki piktografikus írásrendszert használó, kereskedő, hajózó nép (népek) lehetett, mely feltehetőleg Anatólia déli, majd dél-nyugati partvidékén telepedett le, majd innen települtek át (egy részük) a Kükládokra és Krétára. Mivel i.e. 2200 körül az Akkád birodalom kiterjedt a délkelet-anatóliai partvidékre (3. ábra), ezért bizonyosra vehető, hogy az utolsó betelepülők csakis a nyugati, dél-nyugati partvidékről érkezhettek, mivel Krétán akkád hatásnak nincs nyoma⁸.

⁸ Sarrukin akkád király (2300 – 2215 BC) legendáriuma szerint a király meghódította Kaptarát (Krétát) [14]. Azonban egyrészt ő maga csak Kaptarát említi, míg a későbbi, a dinasztia dicső tetteit soroló szövegek már Kaptara szigetéről szólnak. Csakhogy a korszakban több Kaptarát ismertek, egyrészt Kaptara volt minden krétai kereskedelmi lerakat (mint ma is pl. a „Chinatown”), másrészt Dél-Anatóliában is tudtak valahol egy Kaptara nevű

Ez a népesség kultúrájában, mentalitásában és vallásában megfelel az előzetes feltételezésünknek.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az eredeti „Sumer Origin Theory” (SOT) megnevezés inkább „Uruk Origin Theory”-ra (UOT) módosítható.

3. ábra: Mezopotámia térképe kb. 2200 BC. (Created by <https://www.ancient.eu/map/>, Febr. 2020)

3.3 Dél-, Délnyugat-Anatólia

A késő uruki népesség kb. 3100 – 2200 BC, kb. 900 év terjedelmű időszakban érte el Krétát és Thérát, feltehetőleg Dél-Anatólia partvidékén élve és tovább költözve, az eredeti neolitikus lakossággal érintkezve, kulturális hatásoknak kitéve. Ezért számba kell vennünk azon népeket, proto-államokat / hatalmi központokat, amelyekkel kontaktusba kerülhettek. Ezek a kontaktusok hathattak a nyelvükre és írásrendszerükre, amely már önmagában is sokat változhatott 900 év alatt.

3.3.1. Anatólia enciklopédikus narratívájának problémája

Anatólia kronológiájára nincsen tudományos konszenzuson alapuló datálási rendszer. Általában a trójai feltárás rétegsorai alapján állapítanak meg korszakokat, de ez nem általánosan elfogadott. A korai bronzkor időszakára vonatkozóan kevés lelet és még kevesebb írásos hivatkozás (visszatekintő) van. Csak az a lehetőség marad, hogy későbbi idők adataiból próbálunk visszakövetkeztetni népekre, nyelvekre, hatalmi központokra.

városról, ami feltehetőleg szintén csak egy kereskedelmi lerakat lehetett. Tehát Sarrukin eredeti megnevezése valószínűleg erre lerakatra vonatkozhatott. Egyébként egy ilyen hódítás akkoriban logisztikailag még elképzelhetetlen volt az alapvetően szárazföldi akkád néptől. További probléma, hogy a feltételezett „akkád invázióknak” Krétán nincs semmi régészeti nyoma.

Hatalmi központok, régiók

4. ábra: Anatólia térképe kb. 1500 BC. (Created by <https://www.ancient.eu/map/>, Febr. 2020)

5. ábra: Anatólia térképe kb. 1200 BC. (Near_East_topographic_map-blank.svg: Sémhur, Al-qamar, 2013)

Látható, hogy a kb. 1500 BC-re vonatkozó térképen (4. ábra) még csak két, bennünket érdeklő régió van, Arzawa és Lukka, majd a kb. 1200 BC körüli térképre (5. ábra) további régió információk is felkerültek, pl. fontos városokkal, pl. Wilusa (Vilusa), Apasa (Ephesus), Millawanda (Miletus), Avarna (Xanthosz, Kinik)[15]. Anatólia dél-keleti régiója kizárható, mert ott erős akkád, majd később hettita hatás volt, ami a minőszi kultúrában nem mutatható ki. Tehát a számunkra fontos régiók:

- Arzawa (később Lükia), mint hatalmi régió kb. 1500 BC-től datált, fővárosa Apasa (kb. 7000 BC). Feltehetőleg szoros kapcsolata volt Wilusával, amelynek fővárosa Taruisa (később Troas / Troad / Trója), melynek első rétege kb. 3000 BC-re datálható. Arzawa és Lukka határai bizonytalanok.
- Lukka (Luqqa, Lycia) amelynek később fontos önálló régiója volt Karkiya / Caria, fővárosa Milas, majd Halikarnassosz (Bodrum). Nehéz elhelyezni a luvi nyelvterületet, vagy esetleg hatalmi központot (ha létezett), mert egyébként ezt Alsó-Hatti területére helyezik, de a luvi hatás egész Anatóliában felbukkan. Egyesek a Luwiya / Luwa régiót az Arzawát és Lukkát egyesítő területre teszik, ami nem egyezik a nyelvi régióval.

Délnyugat-anatóliai népek és nyelvek

A népek és nyelvek tekintetében még nagyobb a bizonytalanság, mint a régiók azonosításában. Az érintett területen a luvikus népeket (Luwians) és nyelveket (Common Luwian / Proto-Luwian /... / Luvikus csoport – Melchert, 2012.) helyeznek el, úgy, mint a szűken vett luvi (Luwian), a kári (Carian), a lük (Lycian), és a Sidetic. A többi luvikus népet / nyelvet mind Anatólia belső, vagy keleti területeire helyezik el [15][16][17].

3.3.2. A „Luvi elmélet”

Már a 2000-es évek eleje óta számos kutató által többször felvetődött, de Melchert 2012-es javaslata óta a szakma által el is fogadott, hogy a luvi nyelvek egy nagy csoportba sorolhatók és Anatólia észak-keleti régióját leszámítva, mindenhol elterjedtek, és valamely változatát beszélték. Tehát régi feltételezéssel ellentétben nem egy hettita dialektus, hanem a birodalom lakosságának köznyelve volt, amíg a hatti az arisztokrácia és a diplomácia nyelve lehetett. Az a nézet is elterjedt, hogy nyelvi rokonság mellett létezik egy kulturális hasonlóság, rokonság is [17].

Eberhard Zangger svájci geoarcheológus 2014-ben megalapítja a Luwian Studies alapítványt [18], majd 2016-ban kiadja a „Luvi civilizációról” szóló, nagy vitát kiváltó⁹ könyvét [19]. Az alapítvány célja, hogy segítse Nyugat-Anatólia bronz és vaskori régészeti kutatását. Ennek részeként az alapítvány szisztematikusan több mint 340 kiterjedt közép- és késői bronzkori település nyomot katalogizált Kis-Ázsia nyugati részén (6. ábra). Ezeknek a helyeknek az adatait a weboldalukon publikálják, az adatbankot nyilvánosan hozzáférhetővé tették.

⁹ A heves szakmai vitát az okozta és okozza, hogy Zangger felvetette, hogy a luvi kultúrájú nyugat-anatóliai népek c. az i.e. 13. század elején szövetkeztek és előbb legyőzték ősi ellenségüket, a hettitákat, majd az akhájok műkénéi és krétai terjeszkedését látva, és a folytatástól tartva az akháj szövetség ellen fordultak, kirobbantva így a „0-ik világháborút”. Ennek a hosszú háborúskodásnak az utolsó felvonása a nevezetes trójai háború. A luviai szövetségét Zangger azonosítja a rejtélyes tengeri népekkel. A kutatók egy része a feltételezett Luvi szövetség létezésének hipotézisével nem ért egyet és a tengeri népekkel való azonosságukat is tagadja.

6. ábra: Bronzkori tell – Eskişehir, Google Map (Febr 2020)

Zanger arra is rámutat, hogy az eddigi ásatások jelentős része a görög-római rétegeknél megáll, ami érthető, de így semmit sem tudunk meg a megelőző vaskor és bronzkori településekről, másrészt nagyon sok ókori település ma is lakott, így a feltárások lehetősége igen korlátozott és esetleges. Ezért lenne nagy jelentősége a felfedezett ókori tellek kutatásának. További fontos lehetőség lehetne Anatólia archeogenetikai történetének, térképének a megismerése. Megtudni pl. az első neolitikus mezőgazdálkodók és bronzkori népségeek kapcsolatát.

Leszámítva a történész szakma felháborodását kiváltó állításokat, a „Luvi civilizáció”-nak [20], mint önálló kategóriának a bevezetése segíthet jobban megérteni Anatólia nagyon bonyolult ókori történetét.

7. ábra: A luvi civilizáció kiterjedése a Luwian Studies szerint [20]

A luvi nyelv

Attól függetlenül, hogy elfogadjuk, vagy sem az egységes luvi kultúra és nyelvi csoport létezését, a luvi jellegű nyelvekre a hittita kor előtt a következő enciklopédikus jellemzők elfogadottak:

- A luvi nyelvek az indoeurópai nyelvcsalád anatóliai csoportjának az alsó csoportjába tartoznak.
- Kultúrájuk és nyelveik, ill. a proto-anatóliai nyelvük a neolitikus, nem indoeurópai népesség és a később bevándorolt indoeurópai (kaukázusi) népek keveredésekor jöhetnek létre (kb. 4000 BC).
- A luvi nyelv fő elterjedtségét klasszikusan Kizzuwatna területére korlátozzák, míg a luvi elmélet szerint a luvi csoport nyelvei Északkelet-Anatóliát leszámítva mindenhol jelen voltak.

A luvi hieroglifák [LH]

A luvi nyelv írásrendszerét endemikus hieroglif szótagírásnak tekintik. A jelenlegi régészeti anyagok alapján a legkorábbi előfordulásuk, sajnos, jelenleg csak az i.e. 2000 utáni pecsétnyomokon figyelhető meg. A későbbi időkben keletkezett hittita-luvi feliratok, szövegek (i.e. 1400) segítettek ugyan az írásrendszer értelmezésében, de egyúttal az is világossá vált, hogy ez a hittitától merőben eltérő nyelv és írás. Ebből következően a szótagjelek fonetikai megfeleltetése is vitás.

Melchert, H. Craig és James Mellaart¹⁰ összegző munkásága után Fred C. Woudhuizen (a Luwian Studies-zal is együtt dolgozva) a luvi nyelvek és scriptek releváns szakértője a [21] előadásában számba véve a

¹⁰ Hamisítási botrány: James Mellaart 2012-es halála után a fia és Eberhard Zangger svájci-német geoaicheológus 2018-ban egy bejelentést tett közzé (Luwian Studies, Media Release, „British prehistorian forged documents throughout his life”), amely szerint Mellaart számos lelet hamisítást készített tézisei alátámasztására. Ugyanis miután megvizsgálták a Mellaart lakásán lévő dokumentációkat, Zangger kiderítette, hogy Mellaart sok ősi falfestményt

luvi eredetű scripteket megállapítja, - egyértelműen kizárható, hogy a luvi scriptek hettita hatásra keletkeztek volna, azok már i.e. 2000 körül és valószínűleg már jóval előbb is széleskörűen használatosak voltak Nyugat-Anatóliában. Tehát a luvi scriptek a neolitik és korai indoeurópai bevándorlók endemikus, saját innovációjú, szoros rokonságú írásrendszerei. A jövőbeni anatóliai ásatások erre feltehetőleg tárgyyszerű bizonyítékokkal szolgálnak majd.

A luvi-Minószi, sumer-Minószi kapcsolatok

Már az első LH-CH összevetések során feltűntek piktografikus hasonlóságok, és számosan vizsgálták a LH-CH kapcsolatot. Zangger összegző könyvében [19] Leonard Robert Palmer-t („Mycenaeans and Minoans” – 1961.) és más szerzőket is idézve 1928-ig visszamenőleg nemcsak a luvi-Minószi kapcsolatra, hanem még a luvi-görög nyelvi kapcsolatokra vonatkozó közlésekre is felhívja a figyelmet.

Leonard R. Palmer 1961-ben előadta azt a hipotézist, hogy az LA nyelvét „luwian” jellegűnek lehetne tekinteni. Margalit Finkelberg 2005-ben megállapítja, hogy Krétát egy délnyugati-anatóliai népesség gyarmatosíthatta, - és ezért a minószi nyelv a luvi régió egyik nyelvéből alakulhatott ki, ugyanakkor viszont a rendelkezésre álló nagyon kevés, elegendően hosszú script alapján tudományos közmegegyezés van arról, hogy minószi alapnyelv nem luvi. Felfedezhető luvi rokonság, különösképpen a scriptek piktografikus elemeinek hasonlóságában.

Annak ellenére, hogy nagyon kevés a minószi nyelv „megfejtését” segítő script, a meglévőket is szigorú „forráskritikával” kell kezelni. Ennek tipikus példája a már eredetiségében is vitatott phaisztoszi korong. Számtalan „megfejtése” létezik, azonban 2016-ban Zangger könyvében [19] közzétett egy összeegyeztetett, nagyon relevánsnak tűnő narratívát Jan Best és Fred Woudhuizen holland nyelvészek egymástól független eredményei alapján. Szerintük a korong egy birtokviszonyt rendező plakett másolata, amely kb. i.e. 1350 körül keletkezett több példányban, a műkénéi átmeneti korban, az arzawai király apasai „diplomáciai” műhelyében, arzawai luvi nyelven. Azonban hiába tűnik ez az olvasat a legrelevánsabbnak, mind a készítés módja, mind a funkciója szerint, amíg a görög hatóságok nem engedélyezik a korong anyagának a fizikai vizsgálatát, az agyag származását és a készítés idejét célozva, addig egyik „megfejtés” sem tekinthető bizonyítottnak. A korong példája mutatja, a legelső kérdés, hogy az adott script minószi nyelven, vagy egyáltalán Krétán használt nyelven íródott-e?

A nyilvánvaló luvi hatást nem tagadva 2015-ben a [22] cikk szerzői nem először megállapítva, hogy sem a CH, sem a LA, nem alkalmas egyetlen Kréta környezetében lévő indoeurópai (pl. luvi) nyelv írására, mivel eredendően egy CV típusú, agglutináló nyelvhez illeszkednek, - azt javasolják, hogy azonosítani kellene egy proto-írást, melyet a sumer egy archaikus formája számára hoztak létre. Ugyanők 2017-ben, cikkükben [23] javaslatot tesznek egy olyan „Cretan Protolinear” (CP) archaikus sumer eredetű írásformára, melyből az égei scriptek kifejlődhetnek.

4. Összegzés, következtetések, konklúziók

Összegezve az előző pontokban felsorakoztatott megállapításokat:

- kb. 9000 éve több hullámban kelet-anatóliai mezőgazdálkodó népességek vándoroltak az Égei-, majd Földközi-tenger északi vidékére és a mai Európa területére. Kréta területén is történetileg igazoltan többféle népesség élt.
- kb. i.e. 3100 körül az uruki civilizáció területein elnéptelenedés következik be és egy magas mezőgazdasági, kereskedelmi, kézműipari és hajózási kultúrájú népesség települ át Dél-Anatólia

módosított, és valószínűleg egyfajta "hamisító műhely" üzemeltetett. Más vonatkozásban a munkásságát a szakma elismeri.

partvidékére. Nyelvük proto-sumer, írásrendszerük piktografikus lehetett, és még nem alkalmazták az ékírást. Kereskedelmi tevékenységük során elérik Krétát, Thérát és a Kükládok szigeteit, miközben kultúrájuk és írásrendszerük együtt fejlődik a szomszédos luvi népekkel, de nyelvük jellege nem változik.

- kb. i.e. 2200 körül Kréta társadalmi tagozódása hirtelen megváltozik és megjelennek a palotagazdaságok és a Kükládok szigetein is felerősödik a minószi hatás. Egy arisztokrata réteg megjelenése azért is döntő, mert az megakadályozza egy újabb ilyen külső erő betelepülését, tehát ez a jelenség kronológiai dátumként is használható.
- A krétai palotagazdálkodások feltűnően békések egymással. Emberi csoportok kölcsönös viszonyulását meghatározza a civilizációs mentalitás, de legfőképpen a korlátos erőforrásokhoz való hozzáférés körüli versengés, vagy harc. Bár nem ismerjük a palotagazdaságok által uralt populációk méreteit, de az eléggé valószínűtlennek tűnik, hogy ilyen konfliktusok ne lettek volna. Az, hogy belső háborúknak nincsenek nyomai, arra is utalhat, hogy ezt egy külső, domináns erő megfékezte, a konfliktusokat az alávetett felek között rendezte.
- A hatalmas minószi kereskedelmi kapcsolatrendszer ellenére nagyon kevés a fennmaradt „diplomáciai levelezés” a palotagazdaságok romjaiban. Pl. csak Théra pusztulása után jelennek meg az egyiptomi feliratokon Kréta (Keftiu) követői jellegzetes Akrotiriről ismert tárgyakkal. A Szantorini kitörésével járó geológiai hatások egyformán érinthették a teljes Égei-tengeri régiót, tehát a katasztrófa nem hozhatta döntő versenyelőnybe a rivális anatóliai városállamokat, mégis Kréta gyors hanyatlása következik be és a palotagazdaságok közötti béke is megszűnik. Érdeemes foglalkozni a lehetőséggel tehát, hogy katasztrófa anyagi áldozatain túl talán a kereskedelmi kapcsolatrendszer elvesztése lehetett a legsúlyosabb válság ok, melynek centruma és birtokosa esetleg nem Kréta, hanem Théra volt. Ez a minószi világ teljesen új felépítését jelentené és magyarázatul szolgálna számos rejtélyre.
- Sem a CH, sem a LA mögött álló nyelvet nem sikerült szorosán rokonítani egyetlen közeli, de még az akkád által megismert sumerral sem. A kb. 900 éves Uruk-Kréta-Théra luvi környezetben megtett út magyarázat lehet erre, mert a luvi hatásoktól megváltozott proto-sumer sem a kései sumerral, sem valamelyik luvi nyelvvel nem azonos, és ugyanez igaz az írásrendszerre is, amely egy közös invenció volt, de mindegyik nyelvre külön alkalmazva. Az is kérdés továbbá, hogy hány minószi nyelv létezett, és vajon azok dialektusok voltak, vagy független nyelvek?
- Mivel az i.e. 2200 előtti, minószi-luvi együttélés idejéből egyelőre nagyon kevés régészeti lelet, az írásrendszer megfejtésére alkalmas script van, csakis a későbbi arzawai, lukkai és minószi scriptek jelhalmazának együttes értékeléséből lehet egy CP jelcsoportot elkülöníteni, mely egy archaikus sumert közvetítő írásrendszer jelkészlete. Ezt az írásrendszert viszik magukkal a Thérát és Krétát felvirágoztató, a minószi birodalmat kiépítő „sumer” betelepülők.
- Nyitva maradt egy kérdés, melynek jelentőségét nehéz megítélni: miért csak Kréta keleti felére terjedtek ki a palotagazdaságok?

2019-ben Evangelos C. Papakitsos cikkében [24] a „sumer telepesek” érkezésére egy sokkal szűkebb időszávot, i.e. 2800-2600 vezet le, azonban sem az elvándorlás ideje és oka, sem a Krétára való betelepülés időpontjának meghatározása nem látszik eléggé alátámasztottnak és az időtáv is túl szűknek tűnik. A jelen cikkben közölt okokat és időtávokat relevánsabbnak vélem és a megjelölt tágabb időszak magyarázatot ad a luvi civilizációval való koevolúcióra is, ami tagadhatatlan tény.

A cikkben felvázolt lehetőségek paleográfiai vizsgálatokra ugyan még mindig elég tágak, de el kell fogadni, hogy a további szűkítés a feltételezett történeti háttér miatt már nem tehető meg.

Irodalom

- [1] R. J. King et al, Differential Y-chromosome Anatolian Influences on the Greek and Cretan Neolithic, *Annals of Human Genetics* (2008) 72, 205–214
- [2] Jeffery R. Hughey et al, A European population in Minoan Bronze Age Crete, *NATURE COMMUNICATIONS*, May 2013
- [3] Stephanie Seiler, DNA analysis unearths origins of Minoans, the first major European civilization, *UW Health Sciences & UW Medicine*, May 2013
- [4] Ewen Callaway, Minoan Civilization Originated in Europe, Not Egypt, *Nature magazine*, May 2013
- [5] Peristera Paschou et al, Study indicates Neolithic people from Near East migrated to Europe via island hopping, *PNAS*, May 2014, DOI: 10.1073/pnas.1320811111
- [6] Joana B. Pereira et al, Reconciling evidence from ancient and contemporary genomes: a major source for the European Neolithic within Mediterranean Europe, *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* (Febr. 2017). DOI: 10.1098/rspb.2016.1976, <http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2016.1976>
- [7] Iosif Lazaridis et al, Genetic origins of the Minoans and Mycenaeans, *Nature* (Aug. 2017), DOI: 10.1038/nature23310
- [8] W. Sheppard Baird, The Extent of the Santorini Eruption's Tsunami Inundation of Minoan Crete, *Minoan Tsunami Inundation GIS Mapping*, (2019), - Based on [9], https://www.minoanatlantis.com/Tsunami_Extent.php
- [9] Hendrik J. Bruins et al, Geoarchaeological Tsunami Deposits at Palaikastro (Crete) and the Late Minoan IA Eruption of Santorini, *Journal of Archaeological Science* 35(1):191-212, (Jan. 2008), DOI: 10.1016/j.jas.2007.08.017
- [10] W. Sheppard Baird, The 'Sinking Atlantis' Tsunami Myth Debunked, <https://academia.edu> (Oct. 2011)
- [11] Nomikou, P., Druitt, T. Hübscher, C. et al. Post-eruptive flooding of Santorini caldera and implications for tsunami generation. *Nat Commun* 7, 13332 (2016). <https://doi.org/10.1038/ncomms13332>
- [12] Kavita Gangal, Graeme R. Sarson, Anvar Shukurov, The Near-Eastern Roots of the Neolithic in South Asia, *PLOS ONE*. 9 (5): Appendix S1. doi:10.1371/journal.pone.0095714. ISSN 1932-6203. PMC 4012948. PMID 24806472.
- [13] Leo Oppenheim, *Ancient Mesopotamia: portrait of a dead civilization*, Chicago University Press (1977)
- [14] Stephanie Lynn Budin, *The ancient Greeks: new perspectives*, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data (2004), ISBN 1-57607-815-9 (e-book)
- [15] Sharon R. Steadman, Gregory McMahon, *The Oxford Handbook of Ancient Anatolia* (2011): (10,000-323 BCE). Oxford University Press. ISBN 0195376145.
- [16] Melchert, H. Craig, The Position of Anatolian, <http://www.linguistics.ucla.edu/people/Melchert>, (2012)
- [17] Melchert, H. Craig, Luwian, <http://www.linguistics.ucla.edu/people/Melchert>, (2016)
- [18] Luwian Studies Foundation, <https://luwianstudies.org> (2016)
- [19] Eberhard Zangger, *The Luwian Civilization - The Missing Link in the Aegean Bronze Age*, Zero Produksiyon, (2016), ISBN 978-605-9680-11-0
- [20] Scientists proclaim a new civilization in the Aegean Bronze Age, *Luwian Studies*, Media Release (2016)
- [21] Fred C. Woudhuizen, Origin of the Luwian Hieroglyphic Script. In: *Acts of the IXth International Congress of Hittitology*, Çorum, 1-7 September 2014, Aygül Süel (ed.). Pp. 1145-1169. Ankara.
- [22] Ioannis K. Kenanidis, Evangelos C. Papakitsos, A Comparative Linguistic Study about the Sumerian Influence on the Creation of the Aegean Scripts, *Sch. J. Arts Humanit. Soc. Sci.* 2015; 3(1E):332-346

[23] Ioannis K. Kenanidis, Evangelos C. Papakitsos, Linguistic and Cultural Aspects of Disyllabic Signs in the Cretan Protoliner Script, Sch. Bull. Vol-3, Iss-10 (Oct, 2017):489-496

[24] Evangelos C. Papakitsos, An Application of Systems Science in Humanities: Investigating the Origins of the Minoan Civilization, Sumerianz Journal of Social Science, 2019, Vol. 2, No. 4, pp. 33-44